

ТЕМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ КАРАКАЛПАКСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Нуржанов С.У.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Провозглашение национальной независимости Республики Узбекистан после распада СССР и переход к рыночным отношениям обусловил ряд важных факторов государственного и национально-культурного возрождения Узбекистана и Каракалпакстана как составной его части. Важное значение уделялось проблемам духовного развития общества, гармонично развитой личности, обогащения духовной культуры и особое внимание уделялось формированию новой сети массовой коммуникации. Естественно, данный процесс не был однообразным и не всегда отвечал требованиям новой реальности, сложившейся после провозглашения национальной независимости.

Как показала практика, в последнее десятилетие XX века периодическая печать в Узбекистане последовательно эволюционирует, превращаясь в мощнейшее средство воздействия на массовое сознание, орудие идеологического влияния и идеологического воспитания. Этот фактор в немалой степени определяет особенности своеобразности пути развития независимого Узбекистана. При формировании основ провозглашенного нового демократического общества в Узбекистане функции печати качественно меняются. Возникший в начале 1990-х годов формат прессы в условиях рыночной экономики середины 1990-х уже не могла существовать без поддержки государства. Принятые решения позволили в значительной степени улучшить ситуацию в данной сфере. Важной тенденцией этого периода является отсутствие государственной цензуры, частичной самокупаемости и относительной допустимости плюрализма во мнениях и оценках. Последнее стала определяющей в вопросе изжития последствий советского тоталитаризма и расширения гражданских прав и свобод человека.

В то же время, несмотря на смену политико-экономической формации, в новых условиях пресса по-прежнему уделяло большое внимание вопросам идеологического воспитания, что обусловило использование уже известных жанровых особенностей и приемов передачи информации. Основными вопросами стали укрепление национальной независимости, обеспечение стабильности и мира в обществе, проблемы воспитания подрастающего поколения и формирование основ гражданского общества. не менее важной становится вопрос национальной идентичности.

В этих условиях вопросы межнационального согласия и сохранение устойчивого развития стран Центральной Азии, установление дружеских отношений между государствами в 1990-е годы в прессе освещались постоянно, что проецировалось

и на общественную жизнь. Так, в прессе Каракалпакстана данные вопросы освещались в репортажах, статьях и сообщениях корреспондентов и читателей. Например, семинар на тему «Межнациональное согласие – гарант стабильности» в Интернациональном культурном центре Узбекистана был проведен совместно с общественным движением «Халқ бирлиги» [1], сообщение о роли великого русского поэта А.С.Пушкина в мировой культуре вышло под названием «Пушкин шығармалары қарақалпақ тилинде» [2], о дружбе и языковых смешениях народов Каракалпакстана делится мыслями д.ф.н. О.Доспанов [3], о роли национальной идеологии в укреплении дружбы народов [4].

В материалах газеты указывается, что в деле построения и развития демократического общества важна роль культурных центров разных народов, действующих в рамках законов в Узбекистане, в том числе и Каракалпакстане. Например, в статье К.Пирназаровой «Объединяемся во имя духовности и процветания» подробно рассказывается, как Русский культурный центр Республики Каракалпакстан провел ряд мероприятий в городе Нукусе, совместно с рядом учреждений, посвященных празднованию Дня примирения и согласия в Российской Федерации [5]. О том, как в Русском культурном центре Республики Каракалпакстан провели концерт, посвященный Дню защиты детей написала К.Пирназарова в статье «Яркий праздник детям». Кстати, еще в 1992 году между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией были установлены дипломатические отношения, вскоре был подписан Договор «Об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между Российской федерацией и Республикой Узбекистан» [6].

Установление дипломатических отношений и подписание ряда межгосударственных документов, прежде всего направленные на установление добрососедских и дружественных отношений стало важным фактором открытия национальных культурных центров, представляющие интересы этнических меньшинств, проживающих в Узбекистане. Об этих событиях оповещала на своих страницах республиканские газеты. Например, «В Нукусе открылся Украинский культурный центр» - под таким заголовком сообщается об учреждении новой общественной организации на территории Республики Каракалпакстан. На тот момент она объединила более 1000 украинцев, проживавших на территории нашей республики. Статья М.Тураевой «Узбекистан – наш общий дом» посвящена Туркменскому национально-культурному центру Республики Каракалпакстан. Он расположился в Турткульском районе и имеет ежемесячную газету «Мекан», где проживает большая часть туркменского населения Каракалпакстана и действует несколько школ с туркменским языком обучения. «Вместе в единой стране» говорит заголовок статьи К.Аралбаева - члена правления Республиканского Казахского национально-культурного центра Каракалпакстана, который был образован еще в 1990 году.

В целом, республиканские газеты «Еркин Каракалпакстан» и «Вести Каракалпакстана» сыграли огромную роль в формировании общественного мнения

и продвигала в массы идеи укрепления национальной независимости, возрождения духовной культуры и укрепления межнациональных отношений.

Как показывает анализ, в тот период роль периодической печати в жизни общества была важной, тем более что во время изменения политических или экономических условий ее роль еще более повышается. Именно поэтому печать называли «четвертой властью», а в контексте изучаемой нами проблемы она стала движущей силой и основным пропагандистом идей национальной независимости в обществе, обеспечивая целенаправленное достижение целей с использованием необходимых приемов и методов воздействия на процессы в обществе. Стало очевидным, что современные СМИ способны формировать структуру национальной (культурно-политической) идентичности. Пресса отражала также систему социального контроля, посредством которой, регулируются отношения между отдельными людьми и общественными установлениями в области духовного и культурного развития.

Однако, в 2000-е годы роль периодической печати несколько снизилась в связи с усилением технических возможностей телевидения и радио, а в последующие годы – новых информационных технологий и расширения сети Интернет – газеты стали проигрывать в борьбе за внимание аудитории. Тем не менее, газеты содержали в себе материалы, направленные на укрепление межнациональных отношений. Характерной тенденцией выступает тесная связь печатных изданий с политической конъюнктурой. Провозглашенный лозунг «Узбекистан – наш общий дом» стал доминантой в газетных публикациях, с акцентом на пропаганду идей формирования в обществе атмосферы толерантности. Традиционно пресса широко пропагандировала идеи единства, в то же время большое внимание уделяла пропаганде национальных обрядов и обычаев, традиций и праздников народов, проживающих в Каракалпакстане. Эти вопросы преподносились как важный фактор укрепления мира и стабильности в обществе.

Принятие «Стратегии действий по развитию Узбекистана и его развитию в 2017-2021 годы» обусловило установление тесных добрососедских отношений на принципах взаимоуважения и толерантности между государствами ЦА, послужило еще большему укреплению межнациональных отношений в Узбекистане. На страницах печати основными направлениями публикаций стали вопросы безопасности страны, обеспечения стабильности процветания, формирования добрососедской атмосферы в регионе, однако, к этому времени пресса Каракалпакстана потеряла ряд своих функций в связи с широким распространением цифровых технологий. Во-первых, в информационной среде она по охвату аудитории уступала телевидению и сети Интернет, которые отличались оперативностью и лаконичностью в передаче информации. Во-вторых, газеты значительно сократились в тиражах из-за себестоимости и материально-технического положения в издательском деле. В результате снизился читательского интереса материалам периодической печати и потеря аудитории, что отражает в

целом состояние культуры чтения в обществе. В третьих, редакций республиканских газет ограничены в своих действиях, в выборе тем и раскрытии существующих в обществе проблем, так как являются органами государственных структур.

Следовательно, выявляется необходимость государственной поддержки республиканских газет как официального органа и активной маркетинговой работы редакции в целях привлечения внимания аудитории. Так как газеты имеют возможность поднимать важные для общества темы (в том числе, межнациональных отношений), влиять на общественное мнение, при этом чтение имеет значительное преимущество, так как печатная информация запоминается человеку гораздо лучше, дает сенсомоторные сигналы, которые улучшают когнитивную обработку информации.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Еркин Каракалпакстан, 1999, 21 января.
2. Еркин Каракалпакстан, 1999, 5 июня.
3. Еркин Каракалпакстан, 1999, 14 июня.
4. Еркин Каракалпакстан, 1999, 24 июля; 21 августа; 7 декабря;
5. Вести Каракалпакстана, 2005, 3 декабря.
6. Давлатлараро муносабатларнинг асослари, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси билан Россия Федерацияси ўртасида Шартнома // <https://lex.uz/docs/2589540>